

Análise de Interações na MEC RED: Subsídios para Sistemas de Recomendação

Curitiba, 10 de junho de 2025

Autoras

Mariane Regina Sponchiado Cassenote
Giovanna Fioravante Dalledone
Rachel Carlos Duque Reis

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

SETOR DE CIÊNCIAS EXATAS
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA
CENTRO DE COMPUTAÇÃO CIENTÍFICA E
SOFTWARE LIVRE

Sumário

1	Contexto	2
2	Fundamentos de Sistemas de Recomendação	5
3	Exploração de Dados para Sistemas de Recomendação	8
3.1	Coleta e limpeza dos dados	8
3.2	Perfis de usuários	9
3.3	Metadados de REDs	13
3.4	Interações de usuários com REDs	19
3.5	Coleções de REDs	25
3.6	Interações de usuários com coleções de REDs	28
3.7	Interações entre usuários	31
4	Síntese e Recomendações Técnicas	34
A	Análise de recursos indisponíveis na MEC RED	37
A.1	Análise de links em recursos	37
A.2	Análise de links duplicados	40
B	Análise de tipos de recursos cadastrados na MEC RED	41

1. Contexto

A Rede Social de Recursos Educacionais Digitais do Ministério da Educação (MEC RED) (Ministério da Educação, 2025) é resultado de uma parceria entre o Ministério da Educação (MEC) e o Centro de Computação Científica e Software Livre (C3SL) da Universidade Federal do Paraná (UFPR), com contribuições de docentes da educação básica de todo o país e de pesquisadores de diversas instituições (Menezes et al., 2024). Seu principal objetivo é centralizar e disponibilizar recursos educacionais digitais (REDs) oriundos de portais vinculados ao MEC, combinando funcionalidades de repositório e rede social para promover o acesso equitativo a materiais pedagógicos de qualidade.

Atualmente, a MEC RED reúne mais de 40 mil recursos digitais e conta com uma comunidade ativa de mais de 30 mil usuários. A rede tem se consolidado como um espaço colaborativo relevante para a modernização das práticas educacionais no Brasil. Além de ampliar o acesso a conteúdos, busca-se fortalecer a interação entre educadores, estudantes e gestores, incentivando a troca de conhecimentos e a construção coletiva de soluções pedagógicas.

Nos últimos anos, a rede social passou por um processo de reestruturação e *redesign*, no âmbito do projeto “Potencializando a Plataforma Integrada MEC RED¹”. A proposta visa consolidá-la como uma rede social educacional, por meio da ampliação de funcionalidades sociais, da incorporação de mecanismos de recomendação de conteúdo e da adoção de elementos de gamificação.

Esses aprimoramentos buscam tornar a navegação mais intuitiva, personalizar a experiência do usuário e estimular a interação contínua com os REDs. Essa estratégia alinha-se às abordagens contemporâneas que compreendem redes sociais como espaços promotores de aprendizagem colaborativa, desenvolvimento profissional docente e formação de comunidades de prática (Greenhow et al., 2020, 2018; Dron and Anderson, 2014). Os sistemas de recomendação desempenham papel central nesse processo, ao analisar padrões de comportamento e preferências dos usuários para sugerir conteúdos relevantes (G. M. et al., 2024; Urdaneta-Ponte et al., 2021; Ko et al., 2022).

Na MEC RED, a implementação de sistemas de recomendação exige abordagens sofisticadas, como a modelagem de perfis e a análise detalhada de interações (Menezes et al., 2024). Diferentemente de sistemas tradicionais de busca, os mecanismos de recomendação operam com base em inferências sobre interesses passados, promovendo uma curadoria adaptativa e centrada no usuário (Ricci et al., 2015). Por exemplo, um professor de biologia poderia receber sugestões de experimentos práticos, enquanto um gestor interessado em formação continuada poderia ser direcionado a recursos de atualização pedagógica. Ao integrar esses elementos, torna-se possível oferecer recomendações mais relevantes e contextualizadas.

¹Título completo do Projeto: “Potencializando a Plataforma Integrada MEC RED: Pesquisa, Inovação e Melhoria da Experiência Educacional através da Integração de Redes Sociais e Mecanismos de Busca de Conteúdo”

Este relatório técnico apresenta as atividades desenvolvidas no âmbito do **Objetivo 2 - Meta 2: Coletar e analisar dados sobre a interação dos usuários para aprimorar os algoritmos de classificação e priorização do conteúdo**. Esse tópico está diretamente relacionado a outras duas metas previstas no escopo do projeto:

- **Objetivo 4 - Meta 1:** Implementar protótipos de mecanismos de reconhecimento e valorização das contribuições das organizações na plataforma integrada MEC RED;
- **Objetivo 4 - Meta 2:** Investigar algoritmos e soluções de interface para promover o reconhecimento e a constituição de redes de expertise via plataforma.

As atividades vinculadas a essas metas estão sendo conduzidas de forma integrada, dada sua natureza complementar. A análise de dados sobre recursos e interações (Objetivo 2 - Meta 2) fornece a base empírica necessária para o desenvolvimento de estratégias de valorização institucional (Objetivo 4 - Meta 1) e para a identificação de redes de expertise (Objetivo 4 - Meta 2). Essa articulação favorece tanto o aprimoramento dos mecanismos de recomendação quanto a integração de funcionalidades voltadas à valorização, colaboração e reconhecimento.

Para transformar essas metas em aprimoramento na MEC RED, foi elaborado um plano de ação. Até o momento, foram executadas as seguintes tarefas:

1. **Pesquisa teórica de fundamentos de sistemas de recomendação:** Essa pesquisa foi realizada com o intuito de orientar a análise dos dados da MEC RED e identificar quais informações são mais relevantes para alimentar modelos de recomendação e quais métodos são mais adequados ao contexto;
2. **Coleta, preparação e limpeza de dados:** Nesta etapa, foram abordados dados de usuários, recursos educacionais digitais (REDs), coleções e interações. Aplicaram-se técnicas de manipulação de banco de dados e recursos de bibliotecas *Python*, como *Pandas* e *Matplotlib*. Além disso, foram removidos perfis de teste ou de membros da equipe do C3SL/UFPR para garantir a consistência, a qualidade e a adequação dos dados às análises exploratórias realizadas;
3. **Avaliação de REDs com links externos indisponíveis:** Análise elaborada e apresentado no Anexo A, com o objetivo de eliminar REDs em formato de *links* externos que não estavam acessíveis, contribuindo para aprimorar a experiência dos usuários;
4. **Análise de formatos de arquivos de REDs:** A avaliação descrita no Anexo B identificou os formatos de arquivos e aponta limitações técnicas e de segurança para sua manutenção;
5. **Análise exploratória de dados:** A análise foi conduzida para identificar padrões de uso, engajamento e características da comunidade da MEC RED. As investigações se concentraram em quatro eixos principais: (1) o perfil dos usuários, incluindo data de cadastro, frequência de acesso, tempo de inatividade e meios de acesso; (2) as propriedades dos REDs, como data de cadastro, nível de ensino, distribuição por temas contemporâneos transversais aa BNCC, palavras-chave mais frequentes, idioma e licença; (3) coleções de REDs, com data de criação, tamanho e número de coleções por usuário; e (4) as interações registradas na rede, como visualizações, downloads, curtidas, comentários, uso de coleções e ações de seguir. Essa análise fornece subsídios fundamentais para o desenvolvimento de mecanismos de recomendação e o aprimoramento da experiência educacional na rede;

6. **Redação de relatório técnico:** Elaboração deste relatório, que consolida os dados coletados e os principais achados da análise, com o objetivo de subsidiar decisões sobre a priorização de conteúdos e orientar o desenvolvimento de mecanismos de recomendação na MEC RED.

O cronograma previsto para as demais atividades relacionadas ao Objetivo 2 - Meta 2 é apresentado na Tabela 1.0.1. As atividades a serem executadas são enumeradas a seguir.

Tabela 1.0.1: Cronograma de atividades do Objetivo 2 - Meta 2.

Atividade	2025						
	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
1	●	–	–	–	–	–	–
2	●	●	–	–	–	–	–
3	●	●	●	●	●	●	●
4	–	–	–	●	●	●	●
5	–	–	–	●	●	●	●
6	●	●	●	●	●	●	●

1. Validar as informações extraídas com a equipe C3SL/UFPR e os membros do MEC responsáveis por acompanhar as atividades do projeto;
2. Definir critérios iniciais para algoritmos de recomendação com base nos padrões identificados;
3. Implementar e testar protótipos de funcionalidades de recomendação de conteúdos para os usuários;
4. Discutir os resultados e ajustes com a equipe interna do C3SL/UFPR e os membros do MEC responsáveis por acompanhar as atividades do projeto;
5. Suporte e monitoramento de desempenho dos protótipos;
6. Redigir relatórios técnicos e artigos científicos para divulgação de resultados.

Essas ações irão subsidiar o desenvolvimento de funcionalidades mais inteligentes, tornando a MEC RED mais personalizada e centrada nas necessidades de seus usuários.

O restante deste documento está estruturado da seguinte forma: a Seção 2 apresenta os principais conceitos e tipos de sistemas de recomendação. A Seção 3 descreve as atividades de coleta, limpeza e análise de dados de interação dos usuários da MEC RED. Por fim, a Seção 4 reúne as considerações finais, destacando os avanços alcançados, as conexões entre as metas do projeto e as perspectivas para a continuidade do trabalho.

2. Fundamentos de Sistemas de Recomendação

A rápida evolução tecnológica e a expansão de serviços digitais democratizaram o acesso a informações, mas também criaram um desafio central: a sobrecarga de dados, que dificulta a identificação de conteúdos relevantes em meio a milhares de opções (Falk, 2019; Aggarwal, 2016). Nesse cenário, os sistemas de recomendação destacam-se como ferramentas estratégicas, atuando como filtros inteligentes que reduzem o esforço do usuário ao personalizar sugestões com base em seus interesses e comportamentos.

Como destacado por Roy and Dutta (2022), os sistemas de recomendação fundamentam-se na interação entre usuários e itens, de forma que cada usuário atribui avaliações (explícitas ou implícitas) a itens. As avaliações explícitas são fornecidas diretamente, como pontuações em escalas pré-definidas, enquanto as implícitas derivam de comportamentos indiretos, como tempo de navegação, cliques ou downloads. Esses sistemas combinam técnicas computacionais para analisar ambos os tipos de dados, identificando padrões de comportamento e preferências. Em ambientes com grande quantidade e diversidade de conteúdos, tais como a Plataforma MEC RED, essa capacidade é essencial para filtrar informações relevantes, otimizando a descoberta de materiais alinhados às necessidades pedagógicas e reduzindo a sobrecarga de informações.

Sistemas de recomendação podem ser classificados em três categorias principais: Recomendações Baseadas em Conteúdo, Recomendações Baseadas em Filtragem Colaborativa e Modelos Híbridos.

Recomendações Baseadas em Conteúdo utilizam atributos descritivos dos itens e perfis de usuários para gerar sugestões personalizadas, tratando a recomendação como um problema específico para cada indivíduo (Aggarwal, 2016; Kumar et al., 2024). Esses sistemas analisam características intrínsecas dos conteúdos (ex.: gênero, palavras-chave ou metadados) e as combinam com o histórico de interações e preferências explícitas do usuário (ex.: avaliações, cliques ou downloads) para criar modelos preditivos (Aggarwal, 2016). Por exemplo, se um usuário demonstra interesse por filmes de ficção científica, o sistema pode recomendar outros títulos com termos similares em suas descrições, mesmo sem dados de outros usuários (Kumar et al., 2024).

Entre as técnicas clássicas, destacam-se o TF-IDF (para extrair termos relevantes de textos) e medidas de similaridade, como o cosseno, que comparam vetores de características (Behera and Nain, 2023). Avanços recentes incorporam *deep learning* (ex.: redes neurais recorrentes e *word embeddings*) e redes heterogêneas de informação, que integram múltiplas fontes de dados (ex.: redes sociais e grafos de conhecimento) para enriquecer a contextualização das recomendações (Li et al., 2024).

A principal vantagem das recomendações baseadas em conteúdo é sua capacidade de sugerir novos conteúdos mesmo sem histórico de interações (*cold start*), já que as sugestões são baseadas em atributos descritivos dos conteúdos e não dependem de avaliações prévias dos

usuários (Kumar et al., 2024). No entanto, enfrentam desafios como a superespecialização, limitando a diversidade das sugestões a conteúdos similares aos já consumidos. Outra questão importante é a necessidade de expertise de domínio para estruturar metadados, ou seja, definir quais características do conteúdo serão consideradas como descritivas no processo de recomendação (Aggarwal, 2016; Behera and Nain, 2023).

Já recomendações baseadas em **Filtragem Colaborativa** utilizam o comportamento coletivo dos usuários para prever preferências individuais, baseando-se na premissa de que indivíduos com padrões de interação semelhantes tendem a compartilhar interesses (Aggarwal, 2016; Kumar et al., 2024). Esses sistemas operam em matrizes esparsas de avaliações, onde a maioria das interações é desconhecida e dependem de correlações entre usuários ou itens para inferir valores ausentes. Por exemplo, se dois usuários avaliam filmes de forma similar, suas preferências não registradas podem ser previstas com base nessa similaridade (Aggarwal, 2016). A Filtragem Colaborativa divide-se em duas abordagens principais: métodos baseados em memória e métodos baseados em modelos.

Os métodos baseados em memória, também chamados de *neighborhood-based*, fazem recomendações com base na proximidade entre usuários ou conteúdos:

- **Usuários:** Identifica usuários similares (ex.: usando similaridade de cosseno ou correlação de Pearson) e calcula médias ponderadas de suas avaliações para prever preferências (Kumar et al., 2024). Por exemplo, se Alice e Bob têm históricos de avaliações parecidos, as notas de Alice em filmes não vistos por Bob podem prever suas preferências;
- **Conteúdos:** Foca na similaridade entre conteúdos. Se um usuário curtiu *Alien and Predator*, conteúdos similares (ex.: *Terminator*) são recomendados (Aggarwal, 2016).

Nos métodos baseados em modelos, técnicas de *machine learning* são aplicadas no desenvolvimento de modelos preditivos. Exemplos incluem árvores de decisão, modelos baseados em regras, métodos *bayesianos* e modelos de fatores latentes. Muitos desses métodos, tais como os de fatores latentes, apresentam alta eficácia mesmo em matrizes de avaliações esparsas, garantindo ampla cobertura de previsões (Aggarwal, 2016).

Por fim, os **Modelos de Recomendação Híbridos** integram múltiplas abordagens para superar limitações individuais e aprimorar a precisão das sugestões. Combinam dados heterogêneos, tais como avaliações coletivas, metadados de conteúdos e informações contextuais, para criar modelos mais robustos, especialmente em cenários complexos ou com dados esparsos (Li et al., 2024).

Behera and Nain (2023) apontam algumas estratégias de hibridização possíveis:

- **Combinação Ponderada (*Weighted Hybridization*):** Atribui pesos a diferentes modelos (ex.: 50% para filtragem colaborativa e 50% para filtragem baseada em conteúdo), ajustando-os conforme a confiabilidade das previsões;
- **Alternância (*Switching Hybridization*):** Seleciona a abordagem mais adequada ao contexto. Por exemplo, usa recomendações baseadas em conteúdo para novos usuários e filtragem colaborativa quando há histórico suficiente;
- **Cascata (*Cascade Hybridization*):** Refina recomendações em etapas de modo que um modelo gera uma lista preliminar e outro a aprimora;
- **Mistura (*Mixed Hybridization*):** Combina previsões de múltiplos modelos em uma única saída;

- **Combinação de Características (*Feature-Combination*):** Integra características de diferentes fontes (ex.: avaliações de filtragem colaborativa e metadados de filtragem baseada em conteúdo) em um único modelo;
- **Aumento de Características (*Feature-Augmentation*):** Usa características e avaliações geradas pelo modelo anterior;
- **Meta-Nível (*Meta-Level*):** A saída de um modelo é utilizada como entrada de outro modelo, o que contribui para mitigar os efeitos de dados esparsos.

Compreender o funcionamento de algoritmos de recomendação é indispensável para implementar ações eficazes no projeto MEC RED, pois orienta a escolha de estratégias adequadas (como filtragem colaborativa para explorar padrões coletivos ou recomendações baseadas em conteúdo para recursos com metadados estruturados) e ajuda a mitigar problemas como a superespecialização ou *cold start*. Esse conhecimento teórico auxilia na aplicação de soluções técnicas de forma estratégica, minimizando riscos de ineficiência e custos computacionais excessivos.

3. Exploração de Dados para Sistemas de Recomendação

A análise do uso da rede social MEC RED exige um levantamento cuidadoso de dados que revelem tanto as características dos usuários e dos recursos educacionais digitais (REDs), quanto os padrões de interação entre esses elementos. Com esse objetivo, foi realizada a extração de dados diretamente do banco da MEC RED em **24 de março de 2025**. Com isso, busca-se mensurar os efeitos iniciais das ações de *redesign* e correções de navegabilidade implementadas entre 2024 e o início de 2025, no âmbito do projeto. Esse estudo inicial permitirá que análises futuras verifiquem o impacto das melhorias técnicas e funcionais promovidas pela equipe do C3SL/UFPR ao longo da execução do projeto. A execução do Objetivo 2 - Meta 2 prevê a realização de outras coletas, a fim de possibilitar o monitoramento contínuo da rede social e apoiar decisões orientadas por dados sobre suas funcionalidades, desempenho e engajamento.

3.1 Coleta e limpeza dos dados

Na análise descrita neste relatório técnico, foram considerados dados relacionados a quatro dimensões principais:

1. Usuários: data de cadastro, frequência de acesso, tempo de inatividade e meios utilizados para o acesso;
2. REDs: data de cadastro, nível de ensino, distribuição por temas transversais à BNCC, palavras-chave mais frequentes, idioma e licença;
3. Coleções de REDs: data de criação, tamanho e número de coleções por usuário;
4. Interações dos usuários com os REDs e entre si: visualizações, downloads, curtidas, comentários, uso de coleções e ações de seguir.

A integração desses conjuntos de dados possibilitou análises exploratórias sobre o comportamento da comunidade de usuários, o uso efetivo das funcionalidades da rede e as oportunidades de aperfeiçoamento nos mecanismos de recomendação.

Antes das análises, foi necessária uma etapa de limpeza e pré-processamento dos dados, que incluiu a remoção de registros com informações cruciais ausentes ou inconsistentes. Também foram desconsiderados perfis identificados como pertencentes à equipe do projeto ou utilizados exclusivamente para testes, além de REDs com links externos inacessíveis ou formatos não suportados. Com isso, buscou-se aproximar os dados analisados da experiência real dos

usuários na MEC RED e oferecer subsídios confiáveis para a construção de soluções técnicas e pedagógicas.

O estudo descrito no Anexo A identificou aproximadamente 300.000 REDs cujo conteúdo consistia em links externos indisponíveis, o que correspondia a aproximadamente seis em cada sete resultados retornados nas buscas. Essa situação comprometia significativamente a experiência dos usuários, gerando frustração, favorecendo o abandono da navegação e afetando negativamente a imagem da MEC RED como fonte de conteúdos educacionais de qualidade.

Considerando que não é possível garantir a estabilidade e a permanência de conteúdos hospedados fora da MEC RED, optou-se por excluir os REDs cujo conteúdo era um link externo. Essa decisão buscou melhorar a confiabilidade da rede e assegurar que os materiais exibidos aos usuários estivessem acessíveis. Após essa filtragem, cerca de 40.000 REDs permaneceram ativos e, em princípio, funcionais. Em paralelo, iniciaram-se melhorias nos mecanismos de busca, com revisão dos filtros disponíveis e aperfeiçoamento do cálculo de relevância dos resultados apresentados.

Para avaliar os tipos de REDs armazenados, também foi realizada uma análise dos formatos de arquivos dos REDs (Anexo B) a fim de identificar conteúdos com limitações técnicas ou de segurança. Conteúdos exclusivos de sistemas iOS, por exemplo, dependem de *softwares* proprietários da Apple, o que inviabiliza sua execução em navegadores. Arquivos compactados ou binários oferecem riscos à segurança, pois seu conteúdo não pode ser verificado sem download ou execução. Adicionalmente, foram identificados códigos-fonte cuja manutenção se mostra inviável no contexto da MEC RED, por ausência de funcionalidades de versionamento. Com base nessas constatações, os REDs foram removidos para que sejam priorizados formatos mais amplamente acessíveis e compatíveis com navegadores multiplataforma.

Para a análise exploratória dos dados, buscou-se compreender o comportamento dos usuários, bem como traçar perfis de uso e mapear os REDs mais acessados. Para facilitar a interpretação dos achados e a visualização dos padrões identificados, os resultados foram organizados nas subseções a seguir.

3.2 Perfis de usuários

Os dados coletados da rede social MEC RED incluem informações gerais de uso e características dos 40.946 usuários cadastrados até **24 de março de 2025**. Entre esses, foram identificados e removidos 26 usuários de membros da equipe do C3SL/UFPR ou perfis de testes, resultando em **40.920 usuários** válidos para análise.

Cada usuário possui um conjunto de informações associadas, como o nome do usuário, a data de cadastro, a data do último acesso e o número total de acessos, entre outros. Alguns campos apresentaram alta taxa de valores ausentes e foram desconsiderados da análise: *descrição* (39.601 ausentes) e *CPF* (37.703). Campos com menos registros incompletos, como *data do último acesso* (19.427) e *nome* (18), foram mantidos.

A Figura 3.1 mostra a quantidade de novos cadastros por trimestre desde 2017. Esses dados são complementados pela Figura 3.2, que apresenta o total acumulado de usuários ao longo do tempo. No primeiro ano, o crescimento foi modesto, refletindo a fase inicial de divulgação da rede social (que na época era tratada como plataforma educacional). Entre 2018 e 2020, observa-se um aumento expressivo no número de cadastros, com destaque para um pico no segundo trimestre de 2020, possivelmente relacionado às mudanças na área da educação provocadas pela pandemia. A partir de 2022, os números flutuam, com um novo pico

de crescimento no primeiro trimestre de 2025, coincidindo com o aumento da divulgação do *redesign* da MEC RED.

Figura 3.1: Número de usuários cadastrados por trimestre.

Figura 3.2: Crescimento mensal do número de usuários.

A Figura 3.3 mostra a distribuição de acessos por usuário. Aproximadamente 52% (21.517 usuários) não possuem registros de acesso, o que pode indicar cadastros sem retorno à rede ou falhas de registro. Outros 17.592 usuários acessaram apenas uma ou duas vezes, e apenas 170 registraram mais de 10 acessos. Entre os 18 usuários com mais de 100 acessos, 12 são pessoas físicas e 6 são contas institucionais, com destaque para a TV Escola (39.971 acessos), RELiA (4.521), Rede Escola Digital (4.488), Fundação Lemann (856), IMPA (405) e a Secretaria de Educação Básica do MEC (104).

Figura 3.3: Distribuição de usuários por número de acessos.

De maneira complementar, a Figura 3.4 apresenta o tempo decorrido desde o último acesso. Apenas 1.174 usuários acessaram a rede no mês antecedente à coleta (24 de fevereiro a 24 de março de 2025). Por outro lado, 902 usuários estavam inativos há um período de 2 a 3 anos e 1.930 há 3 a 4 anos. Somando os usuários inativos há mais de 4 anos e aqueles sem registros de acesso, há 32.906 perfis, o que representa 80,3% do total. Esses dados indicam que, embora exista uma quantidade razoável de usuários com acesso recente, a maioria encontra-se inativa, evidenciando a importância de estratégias para reengajar esse público.

Figura 3.4: Período desde o último acesso.

No momento da coleta de dados, o tempo médio das visitas realizadas por usuários na MEC RED era de 316 segundos (pouco mais de cinco minutos). A Figura 3.5, que apresenta os sistemas operacionais mais utilizados para acesso à MEC RED, revela o predomínio do Windows e do Android, que juntos concentram mais de 58 mil acessos. Com menor

participação, também aparecem os sistemas iOS, Chrome OS e GNU/Linux. Esses dados são relevantes para orientar decisões técnicas relacionadas à compatibilidade e ao desempenho da rede social. Diante desse cenário, o *redesign* da MEC RED priorizou a compatibilidade com dispositivos móveis, o que exigiu um esforço significativo de desenvolvimento, mas se mostrou essencial para atender às necessidades de uma parcela expressiva da comunidade de usuários.

De maneira complementar, a Figura 3.6 mostra os navegadores de internet mais utilizados. O Chrome lidera com mais de 53 mil acessos, seguido por Safari, Microsoft Edge e navegadores móveis. A expressiva presença de acessos por navegadores móveis reforça a necessidade de garantir uma experiência fluida em *smartphones* e *tablets*.

Figura 3.5: Sistemas operacionais mais utilizados para acesso à MEC RED.

Figura 3.6: Navegadores de internet mais utilizados para acesso à MEC RED.

A análise do perfil e da atividade dos usuários na MEC RED revela um cenário de grande adesão inicial, mas baixa retenção ao longo do tempo. Mais da metade dos usuários cadastrados

nunca acessaram a rede após o registro, e outra parcela significativa permanece inativa há anos. Apesar disso, observa-se um núcleo ativo de usuários com padrões de acesso mais recorrentes, especialmente via dispositivos móveis e sistemas amplamente utilizados, como Android e Windows. Esses dados reforçam a importância de ações voltadas ao reengajamento, como recomendações personalizadas, notificações inteligentes e melhorias na experiência de navegação. A compreensão desses padrões também orienta decisões sobre compatibilidade técnica e identifica caminhos para tornar a rede social mais responsiva às necessidades da sua comunidade.

3.3 Metadados de REDs

Até o dia da coleta de dados, **24 de março de 2025**, a base da MEC RED contava com **38.511 recursos educacionais digitais (REDs)**, distribuídos em diferentes formatos, áreas do conhecimento e níveis de ensino. Esses materiais passaram por um processo de filtragem documentado nos Anexos A e B, que resultou na exclusão de conteúdos inacessíveis e na identificação de características relevantes dos REDs disponíveis.

Adicionalmente, observou-se que muitos campos dos registros (ou metadados) estavam incompletos, o que pode comprometer tanto a curadoria quanto a efetividade de mecanismos de recomendação. Abaixo, estão listados os campos com maior incidência de dados ausentes:

- Nome: 2
- Descrição: 5.112
- Autor: 4
- Nível de ensino: 17.608
- Tema transversal da BNCC: 19.145
- Palavras-chave: 3.456
- Idioma: 55
- Tipo de licença: 29.038

Essas ausências indicam a necessidade de revisar os processos de catalogação e de incentivar o preenchimento completo dos metadados no momento da submissão.

A evolução do cadastro de REDs desde 2017 é apresentada nas Figuras 3.7 e 3.8. A primeira data registrada é 22 de março de 2017, quando foram importados 18.817 REDs, majoritariamente advindos de parcerias institucionais. Nos trimestres seguintes, observa-se um crescimento expressivo, especialmente entre o terceiro e o quarto trimestres de 2017, período no qual mais de 6 mil novos REDs foram adicionados. Outro pico de cadastros ocorreu no segundo trimestre de 2020, com a inserção de quase 10 mil novos itens em um curto intervalo. Esse aumento pode estar relacionado à intensificação do uso de tecnologias educacionais durante a pandemia de COVID-19, quando a demanda por recursos digitais se ampliou significativamente.

A Figura 3.8 permite observar com maior precisão as variações mensais do acervo. Após 2020, o crescimento do número total de REDs passou a ocorrer de forma mais gradual. A partir de 2022, a curva se estabiliza, com pequenas variações ao longo dos meses. Um leve

aumento é perceptível a partir do terceiro trimestre de 2024, coincidindo com o lançamento da nova versão da MEC RED. A Figura 3.7 reforça esse padrão, indicando que os picos de cadastro ocorreram em momentos específicos, enquanto a maior parte dos trimestres posteriores apresenta um número significativamente menor de novos registros. Esses dados sugerem que o crescimento do acervo pode estar fortemente associado a ações institucionais específicas, como parcerias e iniciativas de incentivo à submissão de conteúdos.

Figura 3.7: Número de REDs cadastrados por trimestre.

Figura 3.8: Crescimento mensal do número de REDs.

A Figura 3.9 mostra a distribuição dos REDs por nível de ensino. Há uma concentração significativa nas categorias “Outros” (44,3%) e “Ensino Médio” (28,3%). O alto número de registros sem essa informação (17.608 ou 45,72% do acervo) prejudica a segmentação e

personalização do conteúdo. Também se observa que 15.052 REDs são classificados em mais de um nível de ensino, sugerindo aplicabilidade em diferentes contextos educacionais.

Figura 3.9: Distribuição de REDs por nível de ensino.

Figura 3.10: Distribuição de REDs por temas transversais na BNCC.

A Figura 3.10 apresenta os temas transversais da BNCC associados aos REDs. Os maiores volumes de conteúdos se concentram em “Matemática”, com 5.431 REDs, seguida por categorias agrupadas como “Outros” (3.231), “Física” (2.708), “Química” (2.036) e “Língua Portuguesa” (2.001). Em contraste, temas como “Educação Especial” (125), “Educação do

Campo” (107), “Educação Indígena” (84), “Educação Quilombola” (77) e “Educação Sexual” (45) aparecem com frequência muito menor, o que evidencia a necessidade de fomentar a produção e curadoria de materiais voltados à diversidade e à inclusão. Um total de 1.699 REDs abrange múltiplos temas, mas o número de registros sem nenhum tema (19.145 ou 49,71%) reforça a urgência de melhorias nesse campo.

A análise das palavras-chave (Figura 3.11) evidencia um problema de padronização. Termos como “Ensino Médio”, “Educação Básica” e “Outros” aparecem tanto como categorias de nível de ensino quanto como palavras-chave associadas aos REDs. Essa falta de consistência na atribuição de metadados compromete a qualidade da indexação dos conteúdos e pode prejudicar a eficácia de mecanismos de recomendação e busca, que dependem de vocabulários bem definidos para oferecer resultados relevantes. Recomenda-se a adoção de um vocabulário controlado ou mecanismos automáticos de sugestão de palavras-chave no momento do cadastro.

De modo geral, a presença de múltiplas palavras-chave em 28.157 REDs (73,11%) é positiva para a qualidade das recomendações. Por outro lado, 3.456 REDs (8,97%) sem palavras-chave indicam falhas de indexação que devem ser corrigidas.

Figura 3.11: Palavras-chave mais frequentes em REDs.

A análise dos idiomas dos REDs (Figura 3.12) mostra que a grande maioria está em Português (21.159). Há também uma quantidade considerável de REDs em Inglês (5.089) e Espanhol (1.788). O número relativamente pequeno de conteúdos com mais de um idioma (88) e sem idioma informado (55) deve ser acompanhado para garantir a acessibilidade e o uso adequado.

Outro aspecto importante é o tipo de licença de uso. Atualmente, na página de submissão de recursos¹, têm-se as seguintes possibilidades:

- **CC BY**: Esta licença permite que outros distribuam, remixem, adaptem e criem a partir do seu trabalho, mesmo para fins comerciais, desde que lhe atribuam o devido crédito pela criação original.

¹Disponível em <https://mecred.mec.gov.br/publicar>, último acesso em 26 de maio de 2025.

Figura 3.12: Distribuição de recursos educacionais por idioma.

- **CC BY-SA:** Esta licença permite que outros remixem, adaptem e criem a partir do seu trabalho, mesmo para fins comerciais, desde que lhe atribuam o devido crédito e que licenciem as novas criações sob termos idênticos.
- **CC BY-NC:** Esta licença permite que outros remixem, adaptem e criem a partir do seu trabalho para fins não comerciais e, embora os novos trabalhos tenham de lhe atribuir o devido crédito e não possam ser usados para fins comerciais, os usuários não têm de licenciar esses trabalhos derivados sob os mesmos termos.
- **CC BY-NC-SA:** Esta licença permite que outros remixem, adaptem e criem a partir do seu trabalho para fins não comerciais, desde que atribuam o devido crédito e que licenciem as novas criações sob termos idênticos.
- **CC BY-NC-ND 3.0 BR:** Esta licença permite compartilhar, copiar e redistribuir o material em qualquer suporte ou formato.

Além dessas, a análise dos dados identificou mais alguns modelos:

- **GPL-2.0²:** Esta licença permite que outros copiem, distribuam e modifiquem o software, desde que as modificações também sejam licenciadas sob a GPL-2.0 e o código-fonte seja disponibilizado. É uma licença *copyleft*, ou seja, exige que qualquer trabalho derivado seja distribuído sob os mesmos termos, garantindo que o software permaneça livre.
- **Apache License 2.0³:** Esta licença permite que outros usem, modifiquem e distribuam o software, tanto para fins comerciais quanto não comerciais, desde que incluam um aviso de copyright e isenções de responsabilidade. Ela também oferece uma licença de patente explícita, permitindo que os usuários usem o software sem preocupações legais adicionais.

²Disponível em <https://opensource.org/license/gpl-2.0>, último acesso em 26 de maio de 2025.

³Disponível em <https://opensource.org/license/apache-2-0>, último acesso em 26 de maio de 2025.

- **MIT License**⁴: Esta licença permite que outros usem, modifiquem e distribuam o software, incluindo versões modificadas, para fins comerciais ou não comerciais, desde que atribuam o devido crédito ao autor original. É uma das licenças mais permissivas e simples, popular em projetos de software livre.
- **CC BY-ND**⁵: Esta licença permite que outros compartilhem o trabalho original, desde que não modifiquem o conteúdo e atribuam o crédito ao autor. Ela impede qualquer modificação no trabalho, mas permite o uso comercial e não comercial, desde que o trabalho seja compartilhado na íntegra.
- **CC BY-NC-ND**⁶: Esta licença permite que outros compartilhem o trabalho original para fins não comerciais, desde que não modifiquem o conteúdo e atribuam o crédito ao autor. Ou seja, os usuários não podem criar trabalhos derivados ou utilizar o conteúdo para fins comerciais.

Figura 3.13: Distribuição de recursos educacionais por tipo de licença.

A Figura 3.13 mostra a distribuição dos tipos de licença, com a CC BY-NC-SA liderando amplamente. A quantidade significativa de recursos sem licença definida (29.038 ou 75,40% do acervo) é um ponto crítico. Isso pode afetar a capacidade de recomendar conteúdos de forma eficaz e segura, pois os usuários podem ter dificuldades para identificar quais REDs podem ser livremente compartilhados ou reutilizados. A implementação de um sistema de recomendação

⁴Disponível em <https://opensource.org/license/MIT>, último acesso em 26 de maio de 2025.

⁵Disponível em <https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.en>, último acesso em 26 de maio de 2025.

⁶Disponível em <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.en>, último acesso em 26 de maio de 2025.

que priorize REDs com licenças definidas pode melhorar a experiência do usuário, colaborando para a utilização de conteúdos dentro de diretrizes legais e éticas.

Os dados sobre REDs mostram um acervo robusto, mas marcado por problemas de qualidade no preenchimento de metadados. Campos essenciais como nível de ensino, palavras-chave e tipo de licença frequentemente estão ausentes, o que compromete tanto a organização quanto o potencial de recomendação dos conteúdos. Além disso, observa-se uma concentração temática em áreas tradicionais do currículo, com lacunas relevantes em temas transversais e inclusivos. Embora a presença de múltiplos idiomas e licenças abertas seja um ponto positivo, a baixa padronização nas palavras-chave e a alta proporção de recursos sem licença definida representam desafios importantes. Esses achados reforçam a necessidade de estratégias de curadoria, revisão e incentivo à catalogação completa e consistente, o que é fundamental para o funcionamento de sistemas de recomendação e para a valorização dos recursos disponibilizados.

3.4 Interações de usuários com REDs

Esta seção apresenta um panorama das interações entre usuários e REDs com base em dados históricos de visualizações, downloads, curtidas e comentários. A análise desses dados possibilita a compreensão de padrões de uso e engajamento, a identificação de períodos de maior atividade e o direcionamento de caminhos para o aprimoramento da experiência do usuário e da visibilidade dos REDs.

A Figura 3.14 mostra a distribuição dos REDs de acordo com o número de visualizações recebidas. Observa-se uma forte concentração de REDs com baixa visibilidade: mais de 60% dos itens possuem até 10 visualizações, sendo a faixa de 1 a 5 visualizações a mais frequente, com 16.406 ocorrências. Apenas uma parcela muito pequena dos REDs ultrapassa a marca de 250 visualizações, o que revela um padrão de engajamento desigual, em que poucos itens concentram a maior parte da atenção dos usuários.

Figura 3.14: Distribuição de REDs por número de visualizações.

A evolução do número de visualizações por trimestre desde 2017 é apresentada na Figura

3.15. Embora os números iniciais sejam modestos, há um crescimento gradual a partir de 2020, com aumento mais acentuado a partir do segundo semestre de 2023. O primeiro trimestre de 2025 registrou o maior pico de visualizações da série histórica, com mais de 7 mil acessos. Esse aumento recente pode estar relacionado ao *redesign* da rede social e às ações de divulgação promovidas.

Figura 3.15: Número de visualizações de REDs por trimestre.

A Figura 3.16 revela que a maioria dos conteúdos teve baixo número de downloads. Cerca de 22 mil REDs foram baixados entre 1 e 5 vezes, enquanto 9.575 não foram baixados nenhuma vez. Apenas uma pequena parcela (aproximadamente 2%) ultrapassou 50 downloads. Essa distribuição sugere que o download é uma forma de interação menos comum, possivelmente restrita a formatos que exigem essa ação para visualização.

Figura 3.16: Distribuição de REDs por número de downloads.

De forma complementar, a Figura 3.17 apresenta a evolução trimestral dos downloads desde 2018, com crescimento a partir de 2020 e um pico no primeiro trimestre de 2024. A queda posterior pode estar relacionada à implementação de melhorias na visualização direta de REDs no navegador de internet, como sugerido pelo aumento paralelo nas visualizações (Figura 3.15).

Figura 3.17: Número de downloads de REDs por trimestre.

De maneira semelhante, a Figura 3.18 revela que a maioria dos REDs nunca recebeu curtidas (mais de 37 mil). Apenas 1.349 receberam entre 1 e 5 curtidas, e um número ainda menor ultrapassou essa faixa. Isso indica que a função de curtir tem baixa adesão, o que pode estar relacionado à sua pouca visibilidade ou ao hábito dos usuários de interagir de maneira mais passiva com os REDs. Já a Figura 3.19 evidencia variações ao longo do tempo, com destaque para o terceiro trimestre de 2024, quando foi registrado o maior valor da série histórica com 262 curtidas.

Figura 3.18: Distribuição de REDs por número de curtidas.

Figura 3.19: Número de curtidas em REDs por trimestre.

A análise dos comentários em REDs (Figura 3.20) revela um padrão ainda mais discreto. Mais de 38 mil REDs nunca receberam comentários, enquanto apenas 77 tiveram entre 1 e 5 comentários, e pouquíssimos ultrapassaram essa faixa. Esse padrão é reforçado pela Figura 3.21, que mostra variações leves e um máximo de 86 comentários por trimestre. Isso sugere que o sistema de comentários é pouco utilizado, o que pode ser resultado de limitações na interface ou da ausência de uma cultura de troca entre os usuários. A reavaliação do papel dos comentários como espaço de diálogo pode contribuir para ampliar o engajamento na rede social.

Figura 3.20: Distribuição de REDs por número de comentários.

Figura 3.21: Número de comentários em REDs por trimestre.

A Figura 3.22 apresenta uma visão unificada das quatro formas de interação analisadas: visualizações, downloads, curtidas e comentários. As visualizações predominam, seguidas pelos downloads. Em contraste, as curtidas e os comentários são muito menos frequentes, o que evidencia uma predominância de interações passivas em detrimento de ações de *feedback* explícito. Essa distribuição reforça a necessidade de promover ações que estimulem avaliações e trocas qualitativas entre os usuários, fomentando o uso da rede social como espaço de construção coletiva.

Figura 3.22: Visão geral do número de interações por RED.

A Figura 3.23 apresenta os dez REDs mais visualizados da rede. Apesar do elevado número de acessos, observa-se que esses conteúdos acumulam baixo volume de curtidas e comentários.

Mesmo os itens mais visualizados, como o “Guia para uso de celulares na escola: guia para as famílias” e o “Jogo virtual: Brincando com Substantivos”, receberam poucas interações explícitas de avaliação. Isso indica que, embora haja interesse em acessar os materiais, o engajamento ativo dos usuários ainda é reduzido.

Figura 3.23: REDs mais populares em relação ao número de visualizações.

A análise das interações entre usuários e recursos educacionais na MEC RED revela padrões que ajudam a compreender o estágio atual de uso da rede social. As visualizações são a forma mais comum de interação, seguidas por downloads, enquanto ações de maior envolvimento, como curtidas e comentários, permanecem pouco exploradas. A concentração de interações em poucos recursos e a escassez de feedback explícito dificultam a identificação de padrões de interesse e a construção de perfis de usuários, elementos essenciais para o desenvolvimento de sistemas de recomendação mais eficazes.

No âmbito do projeto, esses achados oferecem subsídios importantes para o aprimoramento dos algoritmos de classificação e priorização de conteúdos (Objetivo 2 – Meta 2), assim como para a formulação de estratégias que incentivem a curadoria ativa e o reconhecimento de contribuições relevantes (Objetivos 4 – Metas 1 e 2). O estímulo a interações qualitativas pode favorecer tanto a personalização das recomendações quanto a consolidação de redes de expertise.

A equipe do C3SL/UFPR seguirá monitorando essas métricas ao longo da execução do projeto, com o objetivo de avaliar o impacto das ações implementadas (como o redesign da interface, a correção de falhas de navegação e a reorganização dos conteúdos) sobre o comportamento dos usuários e o engajamento com os REDs. Comparações futuras poderão indicar se as medidas adotadas foram eficazes na promoção de uma rede social educacional mais dinâmica, responsiva e centrada nas necessidades da comunidade usuária.

3.5 Coleções de REDs

A possibilidade de agrupar recursos educacionais digitais (REDs) em coleções é uma funcionalidade proposta para facilitar a organização e a curadoria de conteúdos por parte dos usuários. Essa ferramenta permite reunir diversos REDs sob um mesmo tema ou finalidade pedagógica, contribuindo para o planejamento de aulas e o compartilhamento de materiais. Em **24 de março de 2025**, foram identificadas **15.438 coleções** ativas, das quais 12.925 (83,72%) eram privadas e 2.513 (16,28%) públicas. Entre os 38.511 REDs disponíveis, 7.356 (19,1%) estavam incluídos em pelo menos uma coleção.

A Figura 3.24 apresenta a distribuição das coleções de REDs de acordo com seu tamanho, ou seja, a quantidade de recursos vinculados a cada uma delas, discriminando os dados entre coleções públicas e privadas. Observa-se que a maior parte das coleções está vazia, especialmente as privadas. Ao todo, 11.277 coleções (73,05% do total) não possuem nenhum recurso associado, sendo 10.753 privadas e 524 públicas.

Nas coleções públicas, as faixas mais frequentes são aquelas com apenas um recurso (1.012 coleções) e entre dois e cinco recursos (641 coleções). Apenas 56 coleções públicas contêm mais de 50 recursos, sendo que apenas duas ultrapassam a marca de 200 REDs. Já entre as coleções privadas, o padrão é semelhante: predominam coleções com um único item (1.376) ou com até cinco itens (579).

Figura 3.24: Tamanho das coleções de REDs.

A Figura 3.25 mostra que, dentre as 2.513 coleções públicas e 12.925 privadas cadastradas, apenas 1.989 e 2.172, respectivamente, não estão vazias. Isso significa que 79,0% das coleções públicas e 83,2% das coleções privadas estão vazias, evidenciando um padrão de criação de coleções sem posterior adição de recursos. Esse comportamento pode indicar dificuldades de usabilidade ou falta de incentivo para preenchimento das coleções, e aponta para a necessidade de ações de engajamento e acompanhamento mais efetivas.

Figura 3.25: Tipos das coleções de REDs.

As maiores coleções públicas em número de recursos estão representadas na Figura 3.26, que também exibe o ID de cada coleção para facilitar a diferenciação, uma vez que há casos de nomes repetidos. A coleção “HORA DO ENEM”, de autoria da TV Escola, destaca-se amplamente, reunindo 772 REDs, um número significativamente superior ao das demais coleções. Outras coleções com grande volume de conteúdo também estão associadas à TV Escola, como “E-Notícias” (410 REDs), “SALTO PARA O FUTURO” (171), “SALTO PARA O FUTURO - ACERVO” (130), “Rede Escola” (110), “Professor Presente” (89), “SALA DE PROFESSOR” (76), “SALA DE PROFESSOR (Libras)” (63) e “FUNDAMENTAL” (51), evidenciando a atuação consistente dessa organização na curadoria e compartilhamento de materiais educacionais na MEC RED.

Figura 3.26: Maiores coleções públicas da MEC RED em termos de número de REDs.

Além da análise das coleções em si, também é relevante compreender como elas se

distribuem entre os usuários da MEC RED. A Figura 3.27 apresenta a quantidade de usuários conforme o número de coleções que possuem. Observa-se que a maioria dos usuários (27.502, ou 67,20%) não possui nenhuma coleção, enquanto 12.405 usuários (30,31%) criaram exatamente uma. Apenas 908 usuários (2,21%) possuem duas ou mais coleções, sendo poucos os casos de usuários com mais de dez coleções.

Para investigar o uso efetivo da funcionalidade, a figura também mostra uma análise considerando apenas coleções não vazias. O número de usuários com ao menos uma coleção com conteúdo reduz-se significativamente: 2.669 usuários possuem exatamente uma coleção não vazia, e apenas 468 usuários possuem duas ou mais coleções com conteúdo. Isso indica que, embora 13.515 usuários tenham criado ao menos uma coleção, somente 3.153 (23,32%) realmente utilizaram essa funcionalidade para organizar e agrupar REDs. No universo dos 40.920 usuários analisados neste relatório, isso representa 7,70%.

Figura 3.27: Número de coleções por usuário.

A evolução da criação de coleções (Figura 3.28) mostra o trimestre da criação de coleções de REDs ao longo dos anos, diferenciando entre coleções vazias e não vazias. Em relação às coleções não vazias, o padrão geral ao longo dos anos não indica tendências consistentes de alta ou queda. Já o número de coleções vazias se concentra principalmente nos primeiros anos da MEC RED (2017-T3 a 2021-T2), com um pico pontual em 2024-T3 que coincide com o lançamento de seu *redesign*.

A predominância de coleções privadas e vazias sugere que muitos usuários iniciam o processo de organização de recursos, mas não o concluem. Isso pode ser reflexo de uma usabilidade pouco intuitiva, de funcionalidades não suficientemente destacadas na interface ou, ainda, da ausência de incentivos que estimulem a curadoria de conteúdos por parte dos usuários. É notável que a maior parte das coleções públicas com grande número de recursos seja de autoria da TV Escola, demonstrando um padrão institucional de curadoria estruturada, em contraste com o uso mais disperso observado entre usuários individuais. Tais achados indicam a necessidade de estratégias que promovam a apropriação efetiva dessa funcionalidade por um número maior de usuários da rede.

Figura 3.28: Número de coleções criadas por trimestre.

3.6 Interações de usuários com coleções de REDs

Considerando que coleções privadas não podem ser acessadas por outros usuários além de seus criadores e que coleções vazias têm poucos dados de interações e poderiam distorcer a realidade dos usuários da MEC RED, a análise documentada nos parágrafos a seguir baseia-se apenas no subconjunto de 1.989 coleções públicas não vazias.

Figura 3.29: Visão geral do número de interações em coleções de REDs públicas.

A Figura 3.29 apresenta a distribuição das coleções de acordo com o número de visualizações e downloads. Observa-se que aproximadamente 19,65% das coleções públicas nunca foram visualizadas e 57,96% não foram baixadas. Mesmo entre as coleções com maior número de interações, a quantidade de downloads permanece baixa. Poucas coleções

ultrapassam a faixa de 250 interações, o que indica que o engajamento está concentrado em um número bastante restrito de coleções.

Figura 3.30: Coleções de REDs com maior número de visualizações.

Figura 3.31: Coleções de REDs com maior número de downloads.

As dez coleções mais populares em termos de interações estão representadas nas Figuras 3.30 e 3.31. Em relação às coleções mais populares em termos de visualizações, “Celulares nas escolas: Uso equilibrado e consciente” lidera com 64.391 visualizações, mas não possui nenhum download. Já a coleção “Programa Saúde na Escola: Mobilização Nacional - Escolas Livres da Dengue 2025” aparece com 28.191 visualizações e 1.204 downloads. No

geral, mesmo entre as coleções mais visualizadas, o número de downloads é bem inferior, reforçando o padrão observado na Figura 3.29.

Já em termos de popularidade por número de downloads (Figura 3.31), a coleção “Programa Saúde na Escola: Mobilização Nacional - Escolas Livres da Dengue 2025” se destaca com 1.204, enquanto “JOGOS E BRINCADEIRAS” possui 468 e “SOFTWARES EDUCACIONAIS LIVRES ” tem 227. De modo geral, observa-se que mesmo as coleções mais populares não possuem um número tão expressivo de downloads quando se compara ao número de visualizações.

Figura 3.32: Relação entre quantidade de itens e número de visualizações em escala linear.

Figura 3.33: Relação entre quantidade de itens e número de visualizações em escala logarítmica.

Considerando as visualizações como forma mais comum de interação com coleções, as Figuras 3.32 e 3.33 analisam a relação entre o tamanho das coleções públicas (quantidade de

recursos) e o número de visualizações. A Figura 3.32, com escala linear, mostra uma forte concentração de coleções com até 50 recursos e menos de 1.000 visualizações. Em relação ao número de recursos, se destacam as coleções “HORA DO ENEM”, “E-Notícias” e “SALTO PARA O FUTURO”, todas da TV Escola. Já em termos de visualizações, as coleções que mais se destacam são “Celulares nas escolas: Uso equilibrado e consciente”, do Ministério da Educação, e “Programa Saúde na Escola: Mobilização Nacional - Escolas Livres da Dengue 2025”, da Coordenação-Geral de Estratégia da Educação Básica - COGEB/MEC. A maioria das coleções, no entanto, permanece com poucas visualizações (próximas ao eixo inferior).

Para uma análise mais detalhada, a Figura 3.33 apresenta os mesmos dados em escala logarítmica em ambos os eixos, o que permite uma melhor observação dos dados. Nota-se que coleções com poucos itens podem receber grande número de visualizações, enquanto aquelas com muitos itens nem sempre alcançam o mesmo nível de atenção. Isso sugere que a atratividade de uma coleção não está necessariamente ligada à sua extensão, mas à sua relevância percebida.

A baixa frequência de interações com coleções públicas na MEC RED evidencia um subaproveitamento dessa funcionalidade enquanto recurso de curadoria e compartilhamento. A maioria das coleções permanece sem visualizações ou downloads, com poucas exceções concentrando grande parte do engajamento. Este padrão aponta para a necessidade de repensar a visibilidade das coleções na interface da rede social, bem como promover ações que incentivem a descoberta e utilização de conjuntos organizados de REDs. Do ponto de vista da recomendação, o uso efetivo de coleções pode contribuir significativamente para sinalizar agrupamentos temáticos e preferências de usuários, desde que esse potencial seja ativado por meio de estratégias de incentivo e aprimoramentos de usabilidade.

De modo geral, a análise sobre coleções de REDs e suas interações na MEC RED revela que, embora a funcionalidade tenha potencial para apoiar práticas pedagógicas e personalizar experiências, seu uso ainda é limitado e concentrado em poucos perfis. A expressiva quantidade de coleções vazias, aliada à baixa taxa de visualizações e downloads, sugere que a rede social ainda carece de mecanismos eficazes de estímulo à curadoria por parte dos usuários. A valorização de práticas dessas práticas pode ser uma via promissora para ampliar o engajamento e consolidar as coleções como elementos-chave na construção de redes de conhecimento e recomendação de conteúdos.

3.7 Interações entre usuários

A funcionalidade de seguir outros usuários tem sido utilizada por parte da comunidade da MEC RED. Em 24 de março de 2025, dos 40.920 usuários analisados, 2.010 (4,91%) seguiam alguém, enquanto 1.448 (3,53%) possuíam ao menos um seguidor. Embora os números absolutos sejam pequenos em relação ao total de usuários cadastrados, esse tipo de interação social é particularmente relevante para a constituição de redes de usuários e para a identificação de perfis com maior influência, essenciais para a formação de redes de expertise (Objetivo 4 – Meta 2 do projeto).

A Figura 3.34 apresenta a distribuição do número de seguidores por usuário. A grande maioria dos usuários (39.472 ou 96,46%) não segue ninguém, enquanto poucos mantêm um grande número de conexões. A taxa de reciprocidade entre pares é de apenas 15,92%, o que indica conexões majoritariamente unidirecionais.

Figura 3.34: Número de seguidores por usuário na MEC RED.

Perfis institucionais como a Secretaria de Educação Básica do MEC (298 seguidores), a TV Escola (521), a Rede Escola Digital (226) e o BIOE - Banco Internacional de Objetos Educacionais (109) concentram boa parte dos seguidores (Figura 3.35). A visibilidade alcançada por esses perfis reforça seu papel na disseminação e curadoria de REDs, sendo bons candidatos para ações de valorização e reconhecimento de organizações parceiras do MEC no âmbito do projeto (Objetivo 4 - Meta 1).

Figura 3.35: Usuários com maior número de seguidores na MEC RED.

Figura 3.36: Usuários que mais seguem outros usuários na MEC RED.

Por outro lado, usuários como “oliveira D.F.” revelam alto número de conexões unilaterais, sinalizando seu potencial como conectores dentro da rede (Figuras 3.35 e 3.36). Esses perfis podem ser valiosos para estratégias de promoção de interações e recomendações baseadas em redes de afinidade.

Em geral, as ações de seguir usuários na MEC RED ainda ocorrem em escala reduzida quando comparadas ao número total de cadastros. Apenas uma pequena parcela da comunidade segue ou é seguida por outros usuários, e a maioria das conexões estabelecidas não são recíprocas. No entanto, mesmo com esse volume restrito, os dados revelam a presença de usuários centrais que concentram conexões e funcionam como *hubs* de informação e curadoria.

A identificação desses perfis mais influentes é um passo importante para o desenvolvimento de mecanismos de valorização de contribuições e para o fortalecimento das redes de colaboração no contexto da educação pública. Alinhada ao Objetivo 4 – Meta 2 do projeto, essa análise permite mapear potenciais lideranças pedagógicas e comunidades de prática, oferecendo uma base concreta para a constituição de redes de expertise na rede social MEC RED.

Ao mesmo tempo, o baixo índice de reciprocidade nas conexões e o pouco uso das funcionalidades sociais evidenciam a necessidade de ações nesse sentido. Melhorias na interface, recomendações de conexões baseadas em interesses comuns e notificações personalizadas podem estimular interações mais significativas entre usuários. Nas próximas etapas do projeto, o monitoramento contínuo dessas relações sociais será fundamental para avaliar a efetividade das ações implementadas e orientar futuras intervenções voltadas à construção de uma comunidade mais engajada, colaborativa e conectada.

4. Síntese e Recomendações Técnicas

Este relatório técnico apresentou uma análise abrangente das interações dos usuários com os recursos educacionais digitais (REDs) da rede social MEC RED. Os dados coletados e tratados possibilitaram uma leitura crítica do comportamento da comunidade, das lacunas de informações e do uso efetivo das funcionalidades sociais e pedagógicas da rede.

Entre os principais achados, observou-se que mais de 80% dos usuários cadastrados encontram-se inativos ou nunca retornaram à rede após o registro. Esse dado revela um desafio importante relacionado à retenção e engajamento da comunidade. Além disso, constatou-se que a maioria dos REDs possui baixa visibilidade, com mais de 60% dos recursos recebendo no máximo 10 visualizações. Downloads, curtidas e comentários são ainda mais escassos, o que indica um padrão de uso predominantemente passivo, com pouco envolvimento em interações qualitativas.

A análise dos metadados também revelou deficiências significativas: 75% dos REDs não possuem licença informada, e há elevada ausência de preenchimento em campos como nível de ensino, palavras-chave e temas da BNCC. Tais lacunas comprometem a qualidade da curadoria e impactam diretamente a eficácia de mecanismos de busca e recomendação.

Por outro lado, foi possível identificar contribuições relevantes de instituições parceiras, especialmente na criação de coleções públicas de REDs. Destaca-se, por exemplo, a atuação da TV Escola, que concentra um volume expressivo de recursos organizados e compartilhados. Esse padrão de uso institucionalizado abre oportunidades para a constituição de redes de expertise, onde atores com alto grau de contribuição e organização de conteúdos possam ser valorizados e reconhecidos.

Nesse sentido, os resultados apresentados aqui fornecem subsídios importantes para o avanço de três frentes do projeto:

- **Objetivo 2 - Meta 2 – Aprimoramento de algoritmos de recomendação:** os dados analisados ajudam a compreender quais variáveis estão mais presentes nas interações dos usuários e como elas podem ser utilizadas para gerar recomendações mais precisas. Embora os dados de curtidas e comentários ainda sejam escassos, informações como visualizações, coleções públicas, temas e palavras-chave já oferecem elementos valiosos para alimentar modelos de recomendação baseados em conteúdo e filtragem colaborativa;
- **Objetivo 4 - Meta 1 – Reconhecimento institucional:** nesse ponto se destacou o papel instituições parceiras no compartilhamento de coleções públicas. Esse padrão de uso revela a importância de se criar mecanismos de valorização e reconhecimento dessas contribuições, seja por meio de selos, destaque na rede, ou indicadores de impacto como número médio de acessos por RED compartilhado;
- **Objetivo 4 - Meta 2 – Promoção de redes de expertise:** os dados apontam caminhos promissores para a identificação de redes de expertise. Instituições ou usuários com

histórico consistente de publicações, organização de coleções e recebimento de interações podem se tornar pontos de referência em determinadas áreas do conhecimento. A recomendação de conexões entre usuários e o destaque de contribuições relevantes por tema são estratégias que podem ser incorporadas à interface da MEC RED.

Recomendações técnicas para coleta de dados futuros

Além das análises já realizadas, é recomendável a ampliação da base de dados com informações mais refinadas sobre o comportamento dos usuários. Algumas sugestões incluem:

- Perguntar de forma explícita sobre os interesses do usuário;
- Marcações de interesse explícitas: favoritar, utilizar avaliações com estrelas, marcar como “ver depois”;
- Tempo de permanência em páginas de REDs e em páginas de coleções de REDs;
- Termos buscados: diferenciação entre usuários, REDs e coleções de REDs;
- Engajamento com coleções: reativar as funcionalidades de seguir e curtir coleções;
- Conexões entre usuários: registro de perfis de usuários visualizados;
- Informações contextuais como instituição à qual o usuário pertence, dispositivo de acesso e localização aproximada.

Esses dados complementares podem tornar os sistemas de recomendação mais precisos, personalizados e adaptados às necessidades da comunidade usuária da MEC RED.

Recomendações para usabilidade e engajamento

Para além dos dados e dos algoritmos, melhorias na interface da rede social também podem contribuir significativamente para o engajamento dos usuários. Recomenda-se:

- Criar meios de incentivo a curtidas e comentários, estimulando interações qualitativas;
- Mostrar na página do RED as coleções públicas às quais ele pertence para incentivar a exploração de coleções;
- Utilizar elementos de gamificação, como *badges*, *rankings* por área, missões de curadoria;
- Estabelecer um sistema de notificações para alertar sobre novos REDs ou coleções em temas de interesse ou criados por usuários de interesse;
- Permitir a troca de mensagens entre usuários;
- Permitir a criação de grupos de usuários e a comunicação entre seus membros;
- Definir recompensas claras para a ação de seguir usuários a fim de estimular esse tipo de interação;
- Destacar autores e instituições com histórico de contribuição recorrente, como forma de reconhecimento público e estímulo à participação;
- Criar meios explícitos para o usuário sinalizar quando não gosta de determinado RED ou coleção de REDs.

Limitações e próximos passos

- Os dados refletem apenas um recorte temporal específico (março de 2025);
- Futuras análises devem considerar novas coletas pós-implementação dos ajustes da rede social;
- Avaliações qualitativas dos recursos (ex.: comentários de usuários) ainda não foram exploradas;
- Em estágios futuros do projeto, a extração automática de palavras-chave dos recursos poderia melhorar a qualidade dos metadados e representar um aprimoramento significativo para a busca e a recomendação de conteúdos.

A. Análise de recursos indisponíveis na MEC RED

A.1 Análise de links em recursos

- Total de registros inicial: 309476
- Registros com ID vazio: 8
- Registro com link impossível de processar: 1

No primeiro conjunto de testes, 309476 registros foram verificados para determinar problemas nos campos dos registros, mais especificamente ausência de IDs. Foram detectados 8 registros com ID vazio, que foram eliminados da análise. Além disso, o registro de ID 359426 teve que ser removido por ter como link o seguinte conteúdo:

```
"<div class="padlet-embed" style="border:1px solid
rgba(0,0,0,0.1);border-radius:2px;box-sizing:border-box;
overflow:hidden;position:relative;width:100%;background:#F4F4F4">
<p style="padding:0;margin:0"><iframe
src="https://padlet.com/embed/b6p20vuxuv166eoy" frameborder="0"
allow="camera;microphone;geolocation"
style="width:100%;height:608px;display:block;padding:0;margin:0">
</iframe></p><div style="padding:8px;text-align:right;margin:0;">
<a href="https://padlet.com?ref=embed" style="padding:0;margin:0;
border:none;display:block;line-height:1;height:16px"
target="_blank">
</a></div></div>"
```

Para os demais registros (309467), os *links* foram testados individualmente, com um intervalo de 10 segundos a cada 20 registros, para que os servidores não bloqueassem as requisições. O *script* utilizado verificava a disponibilidade da conexão de rede antes e depois de realizar cada teste de *link*, de modo a determinar se uma falha de conexão foi causada por uma interrupção na rede ou por uma resposta de erro do servidor alvo. Para cada registro, foi adicionada uma coluna denominada “Situação” para armazenar a resposta de erro ou sucesso obtida.

A análise inicial gerou um arquivo CSV com os resultados de cada consulta aos links. Foi verificado se existiam IDs duplicados e se alguma *link* (url) era inválida. Como nenhuma dessas condições ocorreu, foram listados todos os tipos de situação obtidas (erro ou sucesso), conforme mostrado abaixo:

- Link ok
- Connection error
- HTTP error: 429
- Link inválido
- HTTP error: 403
- HTTP error: 404
- HTTP error: 503
- Timeout error
- HTTP error: 410
- HTTP error: 406
- HTTP error: 500
- Atividades encerradas
- HTTP error: 502
- HTTP error: 405
- Arquivo inexistente
- Erro ao acessar <http://educapes.capes.gov.br>
- Link ok (educapes)
- HTTP error: 401
- HTTP error: 400

Para cada uma das situações listadas acima, foi contabilizada a quantidade de registros, conforme apresentado na Figura A.1.

Além dos erros de rede (HTTP error), algumas situações foram causadas por casos específicos:

1. **Link ok (educapes):** Os links da plataforma educapes não são diretos para um arquivo ou página. Na verdade, são links que redirecionam para outro destino. Nesses casos, não tem como verificar se o destino existe ou não. Por exemplo, o link `<http://educapes.capes.gov.br/handle/1884/36849>` é um link válido, no entanto, o resultado indica que dentro da plataforma educapes, o item foi removido.

Figura A.1: Quantidade de links testados por situação.

2. **Link inválido:** Nesse caso, os links não são urls válidas. Por exemplo:
 - ID 33764 - teste.com
 - ID 31314 - d
 - ID 357259 - O link é: [https://www.jogospuzzle.com/...](https://www.jogospuzzle.com/)
3. **Timeout error:** O servidor ficava processando a requisição indefinidamente, resultando em erro por excesso de tempo.
4. **Atividades encerradas:** O site "Escola Digital"(<http://escoladigital.org.br>) encerrou suas atividades e removeu os links e arquivos. Todo acesso aos links do Escola Digital é direcionado para uma url válida informando sobre o encerramento das atividades.
5. **Erro ao acessar <http://educapes.capes.gov.br>:** Alguns links são recusados pelo servidor durante o teste automático (*connection refused*). De qualquer forma, nessas situações, ou os arquivos não existem, ou o link retorna como inexistente na base educapes.
6. **Link ok:** São urls válidas. No entanto, várias dessas urls parecem ser testes realizados durante o desenvolvimento da MEC RED. Por exemplo:
 - ID 19050 - <https://www.youtube.com/watch?v=UDVtMYqUAYw> (vídeo da música tema do filme Interestelar)
 - ID 19146 - <https://open.spotify.com/browse/featured> (site do Spotify)
 - ID 19197 - <http://www.bbc.com/portuguese> (página de notícias da BBC)
 - ID 19323 - <http://www.google.com>

7. **Connection error:** o servidor não consegue se conectar ao endereço destino (erro imediato).
8. **Arquivo inexistente:** Nesses casos, os links com início <https://educapes.capes.org.br> retornam uma página válida. No entanto, ao acessá-la, uma mensagem informa que o arquivo não está disponível na base de dados.

A.2 Análise de links duplicados

Foi realizado um levantamento de links duplicados na base de dados da rede MEC RED. Cada link duplicado pode ter múltiplas ocorrências em cada situação. Por exemplo:

- Link inválido:
 - google.com (21 ocorrências)
 - teste.com (8 ocorrências)
- Connection error:
 - https://tvescola.org.br/videos/18859 (94 ocorrências)
 - https://tvescola.org.br/videos/18858 (73 ocorrências)

Na Figura A.2 são apresentadas a quantidade de links duplicados em cada uma das situações.

Figura A.2: Quantidade de links duplicados em cada situação.

B. Análise de tipos de recursos cadastrados na MEC RED

Cada um dos gráficos abaixo exibe as extensões encontradas para cada tipo de recurso educacional (ex: Animação, Aplicativo Móvel, Apresentação, etc.), bem como a quantidade. Os gráficos que exibirem a extensão “-” indicam que o recurso educacional não é um arquivo, mas sim o link para uma página externa.

Percebe-se que foram cadastrados diversos arquivos que parecem não ter relação com o tipo do recurso educacional cadastrado. Por exemplo:

- Tipo Animação
 - exe, jar, jnlp, mp3 (áudio), nbp (aplicativo Mathematica), pptx, swf (extinto flash), zip
- Tipo Apresentação
 - zip

A maioria das extensões de arquivo encontradas nos recursos educacionais do tipo Animação (Figura B.1) não são suportadas para exibição direta na plataforma MEC RED. Além disso, as páginas htm e html podem ser de sites com animação, porém estes são externos à plataforma e fogem ao nosso controle.

Figura B.1: Tipo Animação.

Para o tipo Aplicativo Móvel (Figura B.2), todos os cinco recursos cadastrados são links para páginas externas.

Figura B.2: Tipo Aplicativo Móvel.

Para o recurso educacional do tipo Apresentação (Figura B.3), com exceção da extensão ZIP e "-", todas as demais extensões são válidas. Por exemplo:

- .odp - LibreOffice Impress
- .pps / .ppsx / .ppt / .pptx - Powerpoint

Figura B.3: Tipo Apresentação.

Para o tipo Áudio (Figura B.4), apenas a extensão MP3 é válida, com reprodução nativa nos navegadores atuais. No entanto, no momento não é possível a sua reprodução internamente à plataforma MEC RED.

Figura B.4: Tipo Áudio.

A Figura B.5 apresenta as extensões encontradas para os recursos educacionais cadastrados do tipo Experimento Prático.

Figura B.5: Tipo Experimento Prático.

Para o tipo Imagem (Figura B.6), apenas as extensões .bmp, .jpg e .tif são válidas.

Figura B.6: Tipo Imagem.

Dos quatro infográficos cadastrados (Figura B.7), todos são links para páginas externas. Destes, dois apresentaram erro do tipo: 403 (forbidden) e 404 (not found).

Figura B.7: Tipo Infográfico.

Para o tipo Jogo (Figura B.8), as extensões .ppsx e .pptx não são válidas. Além disso, 16 deles correspondem a links para páginas externas.

Figura B.8: Tipo Jogo.

A Figura B.9 apresenta as extensões encontradas para os recursos educacionais cadastrados do tipo Livro Digital, sendo três deles links para páginas externas.

Figura B.9: Tipo Livro Digital.

A Figura B.10 apresenta as extensões encontradas para os recursos educacionais cadastrados do tipo Mapa.

Figura B.10: Tipo Mapa.

A Figura B.11 apresenta as extensões encontradas para os recursos educacionais cadastrados do tipo Outros.

Figura B.11: Tipo Outros.

A Figura B.12 apresenta as extensões encontradas para os recursos educacionais cadastrados do tipo Plano de Aula.

Figura B.12: Tipo Plano de Aula.

A Figura B.13 apresenta as extensões encontradas para os recursos educacionais cadastrados do tipo Software Educacional.

Figura B.13: Tipo Software Educacional.

Para o tipo Texto (Figura B.14), todas as extensões são válidas. No entanto, nenhuma delas pode ser aberta internamente à plataforma MEC RED. Além disso, 8 deles correspondem a links para páginas externas.

Figura B.14: Tipo Texto.

Para o tipo Vídeo (Figura 15), diversas extensões são aceitas. No entanto, apenas duas dessas extensões (.avi e .mp4) podem ser reproduzidas diretamente na plataforma MEC RED. Mesmo assim, os arquivos de vídeo com extensão .avi não podem ser avançados ou reproduzidos em um ponto específico, devido ao driver de compressão utilizado. Para realizar essas ações, os vídeos .avi precisam ser baixados localmente. Além disso, 47 desses vídeos são links para páginas externas.

Figura B.15: Tipo Vídeo.

Para o tipo Website Externo (Figura B.16), todos os cinco recursos educacionais são links para páginas externas.

Figura B.16: Tipo Website Externo.

Tipos de erros encontrados durante a execução do *script*

Figura B.17: Tipos de Erro.

Na Figura B.17, são exibidos os tipos de erro detectados pelo *script* ao tentar encontrar a extensão de um arquivo: HTTPError (*Connection Refused*), HTTPError 403 (*Forbidden*),

HTTPError 404 (*Not Found*), HTTPError 406 (*Not Acceptable*) e HTTPError 500 (*Internal Server Error*). Os 1364 IDs com HTTPError estão listados ao final deste relatório.

Dos recursos educacionais que aparecem como inexistentes na plataforma MEC RED, praticamente todos ainda possuem os arquivos/links originais armazenados no servidor. Na Figura B.18 são listados os tipos de arquivos existentes no servidor, sem ligação com nenhum recurso educacional cadastrado. Foram identificados 160 arquivos “soltos”. Os IDs desses arquivos estão listados a seguir.

Figura B.18: Arquivos “soltos” no servidor.

IDs com arquivos “soltos”: 357415, 357417, 357539, 357921, 358065, 358529, 359314, 359840, 359842, 359844, 359853, 359856, 359858, 359861, 359867, 359874, 359878, 359879, 359881, 359887, 359888, 359902, 359903, 359916, 359921, 359922, 359924, 359926, 359927, 359928, 359931, 359934, 360021, 360040, 360047, 357212, 357474, 357538, 359008, 359245, 359847, 359859, 359880, 359883, 359884, 359885, 359886, 359908, 359913, 359917, 359918, 359923, 359925, 359932, 360022, 360034, 360035, 360042, 360048, 360059, 360095, 360606, 16, 20, 40, 59, 89, 1361, 2165, 4417, 4666, 8823, 9635, 10801, 15076, 17232, 18118, 31370, 32888, 33768, 33918, 33922, 35150, 35218, 35394, 35544, 38643, 338657, 338658, 357243, 357245, 357253, 357279, 357281, 357300, 357302, 357501, 357559, 358059, 358105, 358322, 358373, 358519, 358710, 358920, 359351, 359497, 359565, 359566, 359591, 359749, 359830, 360137, 360288, 362547, 362658, 5, 85, 94, 140, 343, 486, 731, 2630, 3209, 5106, 5229, 5885, 15477, 18556, 18572, 19131, 19314, 34234, 34261, 34376, 34455, 34714, 35185, 35393, 36140, 36626, 338661, 357280, 357283, 357710, 358027, 358133, 358293, 358296, 358417, 358919, 359352, 359436, 359776, 359797, 360247, 362646, 362734, 363007

IDs com HTTPError: 358057, 360036, 1, 114, 198, 213, 230, 238, 245, 284, 291, 383, 478, 560, 561, 595, 605, 617, 747, 767, 812, 843, 848, 852, 866, 867, 870, 882, 891, 918, 936, 952, 1001, 1002, 1033, 1051, 1067, 1081, 1127, 1151, 1158, 1202, 1221, 1243, 1343, 1392, 1421, 1446, 1473, 1621, 1630, 1702, 1750, 1751, 1768, 1873, 1910, 1972, 2003, 2027, 2049, 2064, 2115, 2117, 2151, 2172, 2190, 2215, 2216, 2260, 2278, 2296, 2304, 2324, 2450, 2466, 2505, 2509, 2551, 2605, 2619, 2620, 2633, 2694, 2713, 2715, 2724, 2758, 2799, 2816, 2867, 2892, 2903, 2927, 2934, 2935, 2980, 3025, 3026, 3036, 3037, 3091, 3100, 3112, 3171, 3203, 3216, 3217, 3331, 3337, 3346, 3435, 3475, 3499, 3575, 3586, 3589, 3592, 3594, 3599, 3605, 3608, 3621, 3650, 3668, 3696, 3799, 3818, 3855, 3885, 3921, 3935, 3955, 3964, 3977, 3986, 4018, 4019, 4024, 4088, 4147, 4211, 4344, 4348, 4382, 4432, 4448, 4467, 4476, 4486, 4493,

4565, 4624, 4643, 4684, 4723, 4736, 4768, 4807, 4832, 4888, 4893, 4895, 4909, 4918, 4952, 4955, 5034, 5043, 5107, 5127, 5135, 5162, 5192, 5218, 5226, 5310, 5321, 5355, 5360, 5361, 5419, 5427, 5456, 5470, 5554, 5563, 5604, 5623, 5657, 5665, 5689, 5699, 5746, 5778, 5780, 5816, 5852, 5889, 5926, 5939, 5957, 6017, 6048, 6056, 6059, 6068, 6103, 6134, 6146, 6376, 6381, 6423, 6445, 6460, 6509, 6640, 6663, 6709, 6740, 6752, 6755, 6759, 6788, 6802, 6885, 6891, 6902, 6958, 6999, 7010, 7027, 7083, 7111, 7132, 7140, 7142, 7143, 7193, 7217, 7225, 7261, 7275, 7291, 7333, 7354, 7391, 7440, 7507, 7512, 7527, 7561, 7562, 7567, 7617, 7713, 7714, 7726, 7751, 7753, 7756, 7757, 7764, 7779, 7818, 7874, 7928, 7929, 7985, 7990, 8078, 8099, 8127, 8136, 8173, 8206, 8286, 8297, 8349, 8356, 8359, 8394, 8401, 8445, 8461, 8494, 8496, 8565, 8617, 8640, 8676, 8677, 8734, 8740, 8747, 8749, 8866, 8876, 8891, 8918, 8923, 9030, 9043, 9084, 9099, 9100, 9190, 9222, 9237, 9319, 9341, 9363, 9384, 9385, 9422, 9463, 9481, 9496, 9572, 9579, 9614, 9615, 9641, 9699, 9723, 9815, 9921, 9945, 9954, 9986, 10013, 10139, 10306, 10321, 10445, 10456, 10548, 10552, 10604, 10668, 10695, 10703, 10724, 10780, 10796, 10867, 10869, 10890, 10977, 11070, 11114, 11167, 11261, 11270, 11271, 11351, 11378, 11379, 11406, 11515, 11550, 11643, 11648, 11650, 11676, 11679, 11684, 11687, 11710, 11797, 11799, 11805, 11837, 11848, 11880, 11948, 11982, 12037, 12077, 12104, 12113, 12153, 12164, 12198, 12209, 12213, 12240, 12245, 12250, 12276, 12287, 12293, 12298, 12340, 12354, 12355, 12394, 12403, 12546, 12575, 12659, 12664, 12699, 12709, 12714, 12780, 12944, 13012, 13130, 13150, 13176, 13267, 13292, 13331, 13402, 13446, 13467, 13513, 13551, 13558, 13633, 13669, 13751, 13767, 13772, 13775, 13786, 13804, 13847, 13862, 14002, 14019, 14067, 14102, 14226, 14255, 14291, 14316, 14329, 14343, 14471, 14523, 14572, 14584, 14715, 14729, 14734, 14815, 14891, 14900, 14909, 15064, 15085, 15090, 15112, 15120, 15149, 15265, 15283, 15329, 15351, 15356, 15373, 15411, 15416, 15421, 15437, 15468, 15474, 15479, 15484, 15486, 15547, 15569, 15596, 15636, 15637, 15659, 15677, 15728, 15729, 15744, 15758, 15784, 15785, 15787, 15812, 15818, 15821, 15864, 15876, 15902, 15908, 15913, 15920, 15956, 16032, 16037, 16041, 16070, 16077, 16089, 16144, 16147, 16178, 16265, 16363, 16401, 16414, 16424, 16497, 16542, 16543, 16545, 16567, 16578, 16579, 16592, 16614, 16691, 16737, 16743, 16760, 16792, 16816, 16819, 16869, 16882, 16883, 16941, 17000, 17060, 17128, 17190, 17210, 17251, 17257, 17356, 17357, 17512, 17524, 17564, 17570, 17658, 17728, 17741, 17743, 17751, 17757, 17782, 17796, 17817, 17829, 17853, 17869, 17872, 17923, 17960, 17988, 18012, 18022, 18053, 18067, 18071, 18129, 18130, 18144, 18150, 18180, 18183, 18218, 18220, 18249, 18303, 18311, 18342, 18379, 18390, 18395, 18408, 18439, 18449, 18501, 18521, 18530, 18591, 18679, 18710, 18764, 18772, 18774, 18886, 18961, 18966, 18973, 18976, 18987, 19130, 19331, 19488, 19504, 24886, 32645, 33789, 33790, 34072, 34213, 34263, 34401, 34402, 34404, 34450, 34500, 34564, 34567, 34608, 34683, 34703, 34706, 34713, 34716, 34730, 34733, 34920, 34925, 35142, 35163, 35365, 35604, 36118, 36157, 36381, 36558, 36560, 37214, 39443, 334555, 338622, 338637, 338669, 357232, 357265, 357276, 357416, 357430, 357513, 357692, 357827, 357849, 357918, 358037, 358253, 358440, 359280, 359778, 359793, 359866, 360050, 360066, 360068, 360078, 360083, 360084, 360085, 360086, 360103, 360104, 360106, 360109, 360112, 360114, 360128, 360132, 360134, 360135, 360136, 360139, 360149, 360198, 360209, 360223, 360371, 360609, 360667, 362799, 362901, 8, 12, 41, 71, 87, 105, 153, 184, 189, 225, 321, 325, 346, 352, 389, 391, 434, 437, 445, 453, 479, 493, 495, 503, 511, 553, 582, 589, 622, 647, 670, 685, 758, 766, 803, 845, 846, 951, 996, 1003, 1032, 1204, 1206, 1217, 1218, 1240, 1270, 1314, 1349, 1350, 1367, 1371, 1375, 1399, 1406, 1424, 1441, 1454, 1489, 1548, 1579, 1601, 1628, 1688, 1706, 1716, 1770, 1812, 1815, 1964, 1967, 2021, 2073, 2081, 2093, 2171, 2180, 2221, 2263, 2313, 2355, 2394, 2407, 2514, 2568,

2578, 2587, 2597, 2615, 2626, 2640, 2657, 2695, 2735, 2747, 2757, 2772, 2790, 2800, 2812, 2821, 2823, 2836, 2841, 2922, 2957, 2958, 2981, 2989, 2993, 3004, 3048, 3051, 3066, 3119, 3123, 3235, 3268, 3289, 3297, 3315, 3340, 3348, 3365, 3390, 3440, 3448, 3454, 3467, 3504, 3547, 3563, 3591, 3672, 3682, 3688, 3749, 3770, 3772, 3870, 3900, 3906, 3915, 3945, 3973, 4022, 4027, 4064, 4066, 4137, 4171, 4179, 4196, 4241, 4286, 4329, 4338, 4350, 4358, 4416, 4501, 4525, 4606, 4619, 4662, 4715, 4786, 4795, 4859, 4965, 5000, 5020, 5096, 5138, 5174, 5220, 5260, 5264, 5268, 5288, 5296, 5320, 5327, 5329, 5340, 5345, 5421, 5423, 5455, 5459, 5490, 5572, 5575, 5607, 5622, 5693, 5700, 5750, 5755, 5774, 5822, 5835, 5849, 5850, 5881, 5883, 5888, 5914, 6010, 6125, 6133, 6135, 6138, 6140, 6216, 6231, 6242, 6281, 6306, 6321, 6344, 6348, 6350, 6358, 6377, 6382, 6384, 6395, 6410, 6469, 6485, 6496, 6500, 6510, 6560, 6562, 6574, 6625, 6699, 6745, 6791, 6818, 6819, 6833, 6852, 6861, 6870, 6909, 6918, 6987, 7033, 7232, 7323, 7326, 7337, 7341, 7346, 7380, 7387, 7404, 7490, 7517, 7603, 7679, 7685, 7689, 7690, 7716, 7732, 7733, 7763, 7801, 7849, 7888, 7893, 7926, 7935, 7952, 7953, 7970, 8006, 8020, 8032, 8072, 8075, 8121, 8130, 8144, 8162, 8164, 8202, 8204, 8216, 8234, 8243, 8247, 8253, 8288, 8301, 8314, 8319, 8344, 8345, 8454, 8510, 8519, 8573, 8575, 8576, 8583, 8586, 8605, 8633, 8672, 8693, 8695, 8754, 8785, 8835, 8887, 8948, 8954, 8976, 8977, 9020, 9094, 9140, 9251, 9253, 9274, 9292, 9309, 9345, 9374, 9462, 9479, 9485, 9559, 9606, 9618, 9755, 9766, 9836, 9979, 9994, 10031, 10136, 10172, 10282, 10301, 10334, 10337, 10398, 10510, 10541, 10551, 10615, 10693, 10721, 10728, 10745, 10786, 10799, 10836, 10871, 10889, 10920, 10935, 10949, 11157, 11168, 11172, 11195, 11217, 11250, 11288, 11340, 11394, 11462, 11518, 11675, 11692, 11708, 11774, 11860, 11895, 11967, 11988, 12051, 12097, 12183, 12184, 12196, 12216, 12232, 12259, 12261, 12303, 12588, 12602, 12639, 12749, 12787, 12793, 12804, 12828, 12849, 12897, 13123, 13139, 13319, 13400, 13408, 13452, 13471, 13570, 13589, 13610, 13665, 13680, 13681, 13754, 13761, 13799, 14005, 14268, 14274, 14287, 14299, 14331, 14350, 14418, 14426, 14427, 14436, 14441, 14501, 14518, 14527, 14554, 14568, 14625, 14663, 14697, 14714, 14717, 14722, 14742, 14750, 14754, 14757, 14787, 14793, 14794, 14807, 14830, 14848, 14898, 14904, 14908, 14912, 14931, 14980, 15213, 15248, 15307, 15361, 15392, 15439, 15447, 15449, 15496, 15502, 15503, 15535, 15562, 15566, 15612, 15649, 15660, 15666, 15688, 15697, 15748, 15781, 15815, 15838, 15917, 15934, 15937, 15955, 16012, 16085, 16159, 16219, 16337, 16400, 16559, 16596, 16650, 16678, 16725, 16728, 16823, 16830, 16920, 16924, 16982, 17031, 17066, 17090, 17096, 17101, 17115, 17138, 17146, 17182, 17186, 17279, 17289, 17393, 17409, 17424, 17435, 17439, 17457, 17482, 17486, 17516, 17537, 17630, 17638, 17695, 17761, 17834, 17861, 17862, 17890, 17905, 17944, 17954, 17974, 18026, 18088, 18110, 18141, 18179, 18221, 18226, 18252, 18255, 18318, 18334, 18495, 18498, 18504, 18527, 18600, 18614, 18615, 18647, 18666, 18671, 18678, 18716, 18806, 18838, 18839, 18854, 18858, 18863, 18974, 18975, 19004, 19293, 19455, 19588, 19861, 31368, 33732, 34089, 34403, 34501, 34565, 34636, 34688, 34704, 35024, 35237, 35344, 35439, 35650, 36012, 36041, 36082, 36096, 36259, 36290, 36391, 36787, 37213, 43000, 43001, 332553, 338666, 338667, 338673, 338684, 338685, 357235, 357285, 357434, 357520, 357588, 357657, 357682, 357862, 357962, 357986, 358022, 358093, 358099, 358112, 358258, 358324, 358325, 358339, 359379, 359598, 359971, 360043, 360088, 360098, 360107, 360113, 360144, 360190, 360225, 360334, 360613, 360664, 360665, 360666, 362111, 362191, 362752, 362833, 17223, 17228, 17231, 36801, 38434, 360427, 357653, 357655, 358379, 358386, 360439, 357678, 357616, 359363, 359364, 359365, 360146, 338686, 358467, 357875, 357406, 360443, 360440, 360444, 358443, 358469, 358330, 358470, 17220, 359278, 360116

Referências Bibliográficas

- Aggarwal, C. C. (2016). *Evaluating Recommender Systems*, pages 225–254. Springer International Publishing, Cham.
- Behera, G. and Nain, N. (2023). The State-of-the-Art and Challenges on Recommendation System's: Principle, Techniques and Evaluation Strategy. *SN Computer Science*, 4(5).
- Dron, J. and Anderson, T. (2014). *Teaching crowds: Learning and social media*. Athabasca University Press.
- Falk, K. (2019). *Practical Recommender Systems*. Manning Publications, Shelter Island, NY.
- G. M., D., Goudar, R. H., Kulkarni, A. A., Rathod, V. N., and Hukkeri, G. S. (2024). A Digital Recommendation System for Personalized Learning to Enhance Online Education: A Review. *IEEE Access*, 12:34019–34041.
- Greenhow, C., Campbell, D., Galvin, S., and Askari, E. (2018). Social media in teacher professional development: A literature review. In *Society for information technology & teacher education international conference*, pages 2256–2264. Association for the Advancement of Computing in Education (AACE).
- Greenhow, C., Galvin, S. M., Brandon, D. L., and Askari, E. (2020). A decade of research on k-12 teaching and teacher learning with social media: Insights on the state of the field. *Teachers College Record*, 122(6):1–72.
- Ko, H., Lee, S., Park, Y., and Choi, A. (2022). A Survey of Recommendation Systems: Recommendation Models, Techniques, and Application Fields. *Electronics*, 11(1):141.
- Kumar, C., Chowdary, C. R., and Meena, A. K. (2024). Recent trends in recommender systems: a survey. *International Journal of Multimedia Information Retrieval*, 13(4).
- Li, Y., Liu, K., Satapathy, R., Wang, S., and Cambria, E. (2024). Recent Developments in Recommender Systems: A Survey. *IEEE Computational Intelligence Magazine*, 19(2):78–95.
- Menezes, K., Silva Junior, D. P., Guerra, J., Ferreira, R., Todt, E., Reis, R., Bona, L., Gonçalves, A. P., and Pereira, R. (2024). Redesign da Plataforma MEC RED: Um estudo informado por diferentes métodos. In *Anais do XXXV Simpósio Brasileiro de Informática na Educação (SBIE 2024)*, SBIE 2024, page 1321–1335. Sociedade Brasileira de Computação - SBC.
- Ministério da Educação (2025). Plataforma MEC de Recursos Educacionais Digitais (MEC RED). Acesso em 14 de abril de 2025.

- Ricci, F., Rokach, L., and Shapira, B., editors (2015). *Recommender Systems Handbook*. Springer, Boston, MA, 2nd edition.
- Roy, D. and Dutta, M. (2022). A systematic review and research perspective on recommender systems. *Journal of Big Data*, 9(1).
- Urdaneta-Ponte, M. C., Mendez-Zorrilla, A., and Oleagordia-Ruiz, I. (2021). Recommendation Systems for Education: Systematic Review. *Electronics*, 10(14):1611.